

AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA MUSTAQIL TA'LIM FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH MAZMUNI

Mahkamov M.D.

**ADPI "Ijtimoiy fanlar" kafedrasini
katta o'qituvchisi**

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15364686>

Email: mmmakamov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ahborotlashgan ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ta'lim faoliyatining rivojlantirish masalalari haqida fikrlar bayon etilgan. Shu bilan birga talabalarni mustaqil ta'lim olishini rejalashtirishga oid ko'nikma va malakalar, mustaqil faoliyat yuritishning individual faoliyat rejasini tuzish, reja asosida naqsadli faoliyat yurgizish, o'z faoliyatini nazorat qilib, unga zarur tuzatishlar kiritib borish masalalari ko'rsatib o'tilgan.

Zamon talablariga javob bera oladigan, har tomonlama yetuk, raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlashda mustaqil ish faoliyati alohida o'rin tutadi, chunki axborot va bilimlar doirasi jadal sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan hozirgi kunda hamma ma'lumotlarni faqat dars mashg'ulotlarida berib bo'lmaydi. Qo'yilgan muammo va vazifalar bo'yicha ma'lum yechimga kelish hamda uning optimal variantini tanlash uchun kerak bo'lgan mustaqil ish faoliyatini takomillashtirish, mustaqil ijodiy ishlash jarayonida shakllanadi va mustahkamlanib boradi.

Zamonaviy ta'limning maqsadi - mutaxassis modeli talablariga mos ravishda shakllantiriladigan bilim, ko'nikma va malakalar tizimidan tarkib topib, u tegishli ta'lim standartlarida o'z ifodasiga ega bo'ladi. Bundan tashqari Respublikamizda Kadrlar tayyorlash milliy modeli talablariga ko'ra talaba shaxsi pedagogik jarayon ob'ektigina bo'lib qolmasdan, uning sub'ektiga ham aylanib bormoqda. Bundan kelib chiqqan holda talaba mustaqil ta'limining, undagi quyidagi ko'nikma va malakalarni tarkib toptirishning ahamiyati ortib bormoqda.

1. Mustaqil ta'lim olishini rejalashtirishga oid ko'nikma va malakalar:
 - mustaqil faoliyat yuritishning individual faoliyat rejasini tuzish;
 - reja asosida naqsadli faoliyat yurgizish;
 - o'z faoliyatini nazorat qilib, unga zarur tuzatishlar kiritib borish.
2. Ilmiy va o'quv o'quv ahborotlarida yo'nalish olishga oid ko'nikma va malakalari:
 - ilmiy va o'quv ahborotlari oqimiga yo'nalish topa bilish;
 - yangi yangi ahborotlarni mustaqil tahlil qilish va baholay olish;
 - hal etilishi lozim bo'lgan muammo nuqtai nazardan ahborotlar manbalarini qidirib topish;
 - olinayotgan ahborotlar mazmunidagi yangi va istiqbolli yangiliklarni ko'ra olish.
3. Bibliografik ishlarga oid ko'nikma va malakalar:
 - bibliografik ko'nikmalar va kataloglardan tizimli ravishda foydalanish;
 - Ilmiy, o'quv va boshqa adabiyotlar ro'yhatini ilmiy bibliografik qoidalari asosida yuritish.
4. Ma'ruzalarni eshitish va o'zlashtirishga oid ko'nikma va malakalar:
 - ma'ruzalar mavzusi va rejasini, adabiyotlar ro'yhatini belgilab olish;
 - bayon qilingan ahborotlarni qabul qilish;
 - asosiy muammo, g'oya va xulosalarni ajrata olish;
 - asosiy mazmuni o'z so'zlari bilan qisqacha yozib olish;
 - to'plangan yozuvlarni qayta ishlash, saqlash va ular mazmunini ta'limiy maqsadlarda qo'llab borish.
5. Kitob bilan ishlashga oid ko'nikma va malakalari:
 - kitob bilan umumiy holatda tanishish, uning muallifi, mazmuni, xulosasi anatasiyalarini bilish;
 - kitob mantiqiy tuzilmasini ajratib olish;

- o'rgamlayotgan matinni to'laqonli tushinib olish uchun qo'shimcha qo'llanmalar: lug'at, ensiklopediya ma'lumotlardan foydalana olish;

- o'qib chiqqan ma'lumotlarni tezislar, konsektlar ko'rinishda qayd etib borish;
- konsektda boshqa manbalardan olingan qo'shimcha materiallarni qayd etib borish .

6. Internet resurslaridan foydalana olish bilan bog'liq bo'lgan ko'nikma va materiallar

- internetdan zarur manbalarni topa olish;
- topilgan ahborotlarni qayta ishlay olish.

Respublikamizda qaror topayotgan bozor munosabatlari sharoitida qaysi yo'nalishlar taraqqiy etayotganligi va buning nimalarga intilish kerakligini belgilab olmagan hech bir ta'lim muassasasi muvaffaqiyatli faoliyat yurita olmaydi. Bu o'rinda axborot ta'lim muhiti quyidagi uchta asosiy vazifalarni bajaradi:

- tashqi muhit sub'ektlariga ta'lim muassasasining axborot ta'lim muhiti to'g'risida tasavvur hosil qiladi;

- oliy ta'lim muassasi xodimlarining o'zaro birdamligini oshirish va korporativ ishchanlik muhitini yuzaga keltiradi;

- oliy ta'lim muassasasini axborot ta'lim muhitivositasida samarali boshqarish imkonini beradi.

Ta'lim muassasasida axborot ta'lim muhiti maqsadini belgilash uchta ketma-ket jarayonning davriy ketma-ketligini e'tiborga olgan holda tuziladi: birinchi davrda muhitni tahlil qilish natijalari o'rganiladi;

ikkinchi davrda mos ravishda amalga oshiriladigan tadbirlar belgilab olinadi; uchinchi davrda bevosita ta'lim muassasasining axborot ta'lim muhiti maqsadi ishlab chiqiladi.

Ta'lim muassasasida axborot ta'lim muhiti maqsadini belgilash uchta ketma-ket jarayonning davriy ketma-ketligini e'tiborga olgan holda tuziladi: birinchi davrda muhitni tahlil qilish natijalari o'rganiladi; ikkinchi davrda - mos ravishda amalga oshiriladigan tadbirlar belgilab olinadi; uchinchi davrda bevosita ta'lim muassasasining axborot ta'lim muhiti maqsadi ishlab chiqiladi.

Ta'lim muassasasida axborot ta'lim muhiti maqsadi tayyorlanayotgan mutaxassisga - bo'lajak o'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar bilan bevosita bog'liq holda ishlab chiqiladi. O'z navbatida bo'lajak o'qituvchi shaxsini shakllantirishda oliy ta'lim muassasasini bitirgandan keyingi butun faoliyati davomida doimiy ravishda o'z-o'zini rivojlantirib borishiga qaratilgan sifatlarni tarkib toptirishga alohida e'tibor qaratiladi. Shu o'rinda, ta'kidlash joizki, respublikamizda amalga oshirilayotgan ta'lim islohotlari «kasb» tushunchasiga yangicha talqinda qarashni talab etmoqda. "Kadrlar tayyorlash milliy modeli" talablariga ko'ra zamonaviy kasb egasi tayyor kasbiy bilimlar to'plamini egallaganligi bilan emas, balki kasbiy jihatdan o'sishga xizmat qiluvchi qobiliyatlarga egaligi, o'z kasbiy darajasini tahlil qila olishi, aniq kasbiy malakalarni tezlik bilan egallay olishi, jamiyat va ishlab chiqarish talablarining yangilanib borayotgan talablariga mos ravishda yangi bilimlarni o'zlashtirishga tayyorligi bilan tavsiflanadi. Sanab o'tilgan sifatlarni asosini butun umr davomida yangi bilimlarni egallash orqali uzluksiz kasbiy tayyorgarlikni amalga oshirishga qaratilgan rivojlanish jarayoni tashkil qiladi.

Ta'lim mazmunining ishlanganlik darajasi bu kabi talablarga javob bera oladigan mutaxassisni tarbiyalashdagi muhim shartlardan biri hisoblanadi. Ta'lim mazmuni deganda egallanishi talab etiladigan ilmiy bilimlar, amaliy ko'nikma va malakalar, shuningdek, dunyoqarashni shakllantirishga qaratilgan axloqiy-estetik g'oyalar tizimi tushunilib, uning tarkib topishiga:

- jamiyat ehtiyojlari;
- siyosat, soha olimlarining zamonaviy metodologik pozitsiyalari;
- ilmiy-texnik taraqqiyot (zamonaviy sharoitda kompyuter va telekommunikatsiya vositalari hamda tizimlari);

- ta'lim tizimining o'zida yuzaga keluvchi, ta'lim sifati, zamonaviyligi hamda ommaviyligini ta'minlashga qaratilgan ehgiyojlar;

- iqtisodiyotni hamda tadbirkorlikni rivojlantirish, investitsiyalarni jalb qilish bilan bog'liq talablar singari omillar ta'sir ko'rsatadi.

Ta'lim mazmuni faqatgina o'quv fanlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalar ro'yxatidan iborat bo'lib qolmasdan, ijtimoiy tajribaning quyida qayd etilgan barcha asosiy elementlarini o'zida mujassamlashtirmog'i lozim:

- tabiat, jamiyat, tafakkur, faoliyat turlari to'g'risidagi bilimlar tizimini;
- aqliy hamda amaliy ko'nikma va malakalar tizimini;
- ijodkorlik faoliyati tajribasini;
- borliqqa, insonlarning o'zaro bir-biriga bo'lgan munosabatlari tizimini.

«Mutaxassislarni tayyorlash mazmuni» hamda «O'quv fani mazmuni» o'zaro farqlanadi. O'quv fani mazmuni aniq olingan yo'nalishda mutaxassis tayyorlash mazmunining, u esa o'z navbatida ijtimoiy tajribaning tarkibiy qismi hisoblanadi.

Ta'lim mazmuni quyidagi mezonlar asosida shakllantiriladi:

- ta'lim mazmunining zamonaviy fan yutuqlari darajasiga mosligi;
- o'quv materialidagi murakkablik darajasi bilan bilim oluvchilarda mavjud bo'lgan amaldagi imkoniyatlarning muvofiqligi;
- mazmun hajmining o'zlashtirish uchun ajratilgan vaqt miqdoriga mosligi;
- xalqaro tajribalarning inobatga olinganligi;
- mazmuni ishlab chiqishda ta'lim muassasasida mavjud o'quv-metodik hamda moddiy bazaning ta'minlanganlik darajasi e'tiborga olinishi;
- bitiruvchini kelajakdagi kasbiy faoliyatida ish yuritishiga tug'ri keladigan texnik hamda dasturiy vositalar, axbopot hamda telekommunikatsion texnologiyalarga yo'naltirish.

Ushbu mezonlar qatorida, bu ta'lim muassasasining barqaror faoliyatini ta'minlash uchun zamin yaratishga qaratilgan, bozor iqtisodiyoti sharoitida buyurtmachi talablari hamda ishlab chiqarish sharoitlarining tez- tez o'zgarib turishi bilan bog'liq omillarni ham e'tiborga olish talab etiladi. Tashqi muhit o'zgarishiga mos holda ta'lim muassasi axborot- ta'lim muhitining strateshk jihatdan o'zgarib borishi bugungi kunning ob'ektiv zaruratidir. Axborot ta'lim muhitini strategik jihatdan o'zgartirish quyidash boshqaruv vazifalarining bajarilishini taqozo etadi:

- rejalashtirilgan sstrategiyaga mos ravishda uspuvor yo'nalishlarni belgilab olish;
- tanlangan sstrategiya hamda ta'lim muassasasidagi jarayonlarning o'zaro muvofiqligini ta'minlash.

Har qanday strategiyani amalga oshirish jarayonini boshqarish algoritmini aniq harakatlar dasturini ishlab chiqish darajasida aniqlashtirib olish talab etiladi. Shunday qilib, ishlab chiqilgan strategiyalar asosida muassasa axborot ta'lim muhitining funktsional tizimlarini rivojlantirish dasturi shakllantiriladi va ularning ro'yobga chiqarilishi orqali mutaxassislarni shaxsga yo'naltirilgan yondashuv talablari asosida muvaffaqiyatli tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratiladi.

“Pedagogika fanidan izohli lug'at” da “mustaqil ta'lim faoliyati” tushunchasi egallashi lozim bo'lgan malakani mustahkamlash, qo'shimcha materialni o'rganish maqsadidagi o'quv shakli deb qaraladi. Ayni vaqtda ilmiy va o'quv adabiyotlarda “Mustaqil ta'lim faoliyati”, “O'zini tarbiyalash”, “Mustaqil ta'lim faoliyatini takomillashtirish” tushunchalaridan sinonimlar sifatida foydalanilmoqda.

Oliy ta'lim tizimida tahsil olayotgan talabalarning o'quv mashg'ulotlarini kuzatish davomida shu narsa aniqlandiki, mustaqil ta'lim faoliyatini takomillashtirish xarakterga undovchi, ongli qiziqish, havas uyg'otuvchi kuch bo'lib hisoblanadi. Ongli qiziqish - mustaqil faoliyatning eng muhim ko'rsatgichi, yuqori darajasidir. Bu esa tarix fanidan dars berayotgan o'qituvchilar mahoratining darajasiga bog'liqligi sababli talabalarda u yoki bu fan yoxud kasb mutaxassisligiga nisbatan qiziqish shakllanadi.

Xulosa o'rinida shunu takidlash kerki, Pedagogik va uslubiy adabiyotlarda mustaqil ta'lim faoliyatining quyidagi belgilari ajratiladi: didaktik, tashkiliy, psixologik va boshqalar. Shuning uchun mustaqil ish faoliyatining mohiyatini o'rganishda turli yo'nalishlar: didaktik, tashkiliy, psixologik va boshqalar paydo bo'ladi. Ko'pchilik mualliflar tadqiqot maqsadlariga qarab, ushbu yo'nalishlarning

bir yoki ikkisini afzal ko'radi. Natijada "mustaqil ta'lim faoliyati" tushunchasini aniqlashda turli yondashuvlar mavjud ekanligi namoyon bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kўysiнов О.А. Касб таълими йўналиши бакалавр ўқитувчиларини тайёрлашда мустақил таълимнинг илмий методик асослари. – Пед. фан. ном. ... дис. автореферати – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008

2. Кўлмаматов С.И. Мустақил таълимни ташкил этишда компьютер технологияларидан фойдаланиш // Пед. фан. ном. ... дис. Автореферати. – Тошкент: Низомий номидаги ТДПУ, 2008

3. Кўчқаров М.У. Талабаларда мустақил таълим олиш кўникмаларини ривожлантириш назарияси ва технологияси // Пед. фан. ном. дис. автореферати – Нукус: Ажиниёз номидаги НДПИ, 2020

4. Маврин С. А. Организация самостоятельной работы будущих учителей при изучении педагогики с использованием образовательных ресурсов сети Интернет : Дис. канд. пед. наук : 13.00.01 Самара, 2005. 207 с. РГБ ОД, 61:05-13/2525

5. Yo'ldoshev J.G. Yangi pedagogik texnologiya: yo'nalishlari, muammolari, yechimlari. «Xalq talimi», 1998. y.N4